

Cuestionario de satisfacción del alumnado con las sesiones virtuales debido al COVID-19

(Fecha de realización de la encuesta: desde 16/03 hasta que termine confinamiento y volvamos a las clases presenciales)

(Importante: En rojo y mayúsculas aparece bajo qué tipo de pregunta he insertado cada ítem en la herramienta ENCUESTA de Prado.)

La situación excepcional que estamos viviendo en estos días como consecuencia de la crisis del COVID-19 nos está sirviendo para replantearnos muchas de las actividades que solemos hacer cotidianamente y que en rara ocasión nos paramos a reflexionar sobre su existencia: ¿por qué hago esto o lo otro? ¿podría hacerse de otra manera? ¿es prescindible o imprescindible en mi vida?

Ahora que tenemos algo más de tiempo para reflexionar, por favor, ¿sería tan amable de completar la siguiente encuesta? No creo que le ocupe más de 5 minutos...

Su opinión será COMPLETAMENTE ANÓNIMA y la información recopilada (no son datos personales) será utilizada sólo y exclusivamente con fines de investigación educativa.

ETIQUETA

Valore su grado de satisfacción con el material suministrado por la profesora durante las sesiones virtuales: ELECCIÓN MÚLTIPLE

1-Nada satisfecho/a: "no me ha gustado nada; prefiero tomar apuntes en las sesiones presenciales"

2- Poco satisfecho/a: "estaba correcto, pero el material era muy mejorable"

3- Ni mucho ni poco satisfecho/a: "Me ha dado igual, el material de la sesión virtual no me ha influido demasiado"

4- Bastante satisfecho/a: "creo que, gracias al material suministrado, en algunas ocasiones se podría sustituir las clases presenciales por esta modalidad virtual"

5- Muy satisfecho/a: "el material suministrado era muy bueno, me ha servido mucho para aprender el contenido del tema por mi cuenta"

Valore su grado de satisfacción con las herramientas propuestas por la profesora (i.e., entrega de ejercicio, videotutoriales, chat, cuestionario) para el desarrollo de las sesiones virtuales: ELECCIÓN MÚLTIPLE

- 1- Nada satisfecho/a: "no me ha gustado ninguna de las herramientas propuestas"
- 2- Poco satisfecho/a: "había que usarlas, pero no me han gustado demasiado"
- 3- Ni mucho ni poco satisfecho/a: "Me ha dado igual, podría haberlo hecho de cualquier otra forma y no me habría influido"
- 4- Bastante satisfecho/a: "algunas son mejorables, pero en general, me han gustado"
- 5- Muy satisfecho/a: "las herramientas han sido muy útiles y efectivas, me han ayudado para aprender el contenido del tema por mi cuenta"

Valore hasta qué punto las sesiones virtuales le han servido para adquirir los conocimientos del tema (en comparación con las sesiones presenciales): ELECCIÓN MÚLTIPLE

- 1- Las sesiones virtuales no me han servido de nada para adquirir conocimientos. Prefiero siempre las sesiones presenciales.
- 2- Las sesiones virtuales han estado regular: no me han servido demasiado para adquirir conocimientos.
- 3- Ni fú ni fa: no veo diferencias significativas entre las sesiones virtuales y las presenciales para adquirir conocimientos.
- 4- Las sesiones virtuales me han servido bastante para adquirir conocimientos. Creo que podrían sustituir algunas veces a las sesiones presenciales.
- 5- Las sesiones virtuales me han servido mucho para adquirir conocimientos. Creo que podrían sustituir al 100% a las sesiones presenciales.

De las herramientas usadas, ¿cuál cree que ha sido la que más le ha ayudado para adquirir los conocimientos del tema? ELECCIÓN MÚLTIPLE

- 1- Entrega de ejercicio a través de "Tarea" en Prado
- 2- Videotutoriales
- 3- Chat en Prado
- 4- Cuestionario final sobre los contenidos en Prado
- 5- Contactar por mail con la profesora
- 6- Instrucciones de la profesora para el desarrollo de las sesiones en Prado

De las herramientas usadas, ¿cuál ha sido la que más le ha gustado por ser la más amena?

ELECCIÓN MÚLTIPLE

- 1- Entrega de ejercicio a través de "Tarea" en Prado
- 2- Videotutoriales
- 3- Chat en Prado
- 4- Cuestionario final sobre los contenidos en Prado
- 5- Contactar por mail con la profesora
- 6- Instrucciones de la profesora para el desarrollo de las sesiones en Prado

En términos generales, ¿cuál es su grado de satisfacción con el desarrollo de las sesiones virtuales? ELECCIÓN MÚLTIPLE

- 1-Nada satisfecho/a: "no me han gustado las sesiones virtuales"
- 2- Poco satisfecho/a: "había que hacerlas, pero no me han gustado demasiado"
- 3- Ni mucho ni poco satisfecho/a: "Me ha dado igual, podría haberlo hecho de forma presencial y no me habría influido"
- 4- Bastante satisfecho/a: "hay aspectos mejorables, pero en general, me han gustado"
- 5- Muy satisfecho/a: "me han ayudado mucho para aprender el contenido del tema por mi cuenta"

¿Qué calificación ha obtenido en el cuestionario final de la sesión virtual del FECHA?

ELECCIÓN MÚLTIPLE

- 0
- 2
- 4
- 6
- 8
- 10

Evalúe la calidad docente de la profesora de la asignatura: de 0 a 10 ¿qué nota le pondría? (recuerde que este cuestionario es completamente anónimo) (para que lo tecleen)

RESPUESTA NUMÉRICA; RANGO DE 0 A 10

¿Había realizado antes sesiones virtuales? ELECCIÓN MÚLTIPLE

- 1- No, nunca;
- 2- En alguna ocasión;

3- Sí, con asiduidad

Considera que la calidad de su conexión de internet es: ELECCIÓN MÚLTIPLE

1- Mala;

2- Regular;

3- Buena

Sexo: ELECCIÓN MÚLTIPLE

1- Hombre

2- Mujer

(La titulación podemos ponerla nosotros mismos cuando recopilemos datos en excel)

Edad: (para que lo tecleen) RESPUESTA DE TEXTO CORTA

¿Quiere hacer algún comentario adicional al respecto? ¡Adelante! Su sugerencia será bienvenida. RESPUESTA DE TEXTO LARGA

¡Gracias por sus respuestas!

ETIQUETA

Citar como: Ferrón Vílchez, Vera. (2020, marzo). Cuestionario de satisfacción del alumnado con las sesiones virtuales debido al COVID-19. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3732551> **¡Gracias!**

Cuestionario de satisfacción del alumnado con las sesiones virtuales debido al COVID-19 by Vera Ferrón Vílchez is licensed under a [Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)